

CONTROVÉRSIAS NA CONSTITUIÇÃO DAS RESIDÊNCIAS
MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE NO BRASIL: ANÁLISE DE DOCUMENTOS
PÚBLICOS

CONTROVERSIES IN THE CONSTITUTION OF MULTI-PROFESSIONAL HEALTH RESIDENCIES
IN BRAZIL: ANALYSIS OF PUBLIC DOCUMENTS

CONTROVERSIAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LAS RESIDENCIAS MULTIPROFESIONALES EM
SALUD EN BRASIL: ANÁLISIS DE DOCUMENTOS PÚBLICOS

Maria Karoline Ferreira dos Santos Duarte ¹
Jefferson de Souza Bernardes ²

Manuscrito submetido em: 28 de outubro de 2024.

Aprovado em: 13 de junho de 2025

Publicado em: 29 de junho de 2025.

Resumo

Este artigo aborda as controvérsias nos diálogos e debates sobre a Residência Multiprofissional em Saúde. Foram produzidos caminhos entre distintos materiais, vozes, experiências, lugares, saberes e práticas compartilhadas em torno de experiências junto às Residências Multiprofissionais, com o objetivo de compreender os diferentes discursos e controvérsias responsáveis pela fabricação desses programas no Brasil. A pesquisa se baseia no construcionismo social e nas práticas discursivas e produção de sentidos. Foi realizada utilizando materiais de fóruns, cartas, documentos públicos que constituem o cotidiano e o institucionalizado das Residências Multiprofissionais em Saúde, além de diários de campo construídos pela pesquisadora principal deste trabalho. As posições dos/as diferentes sujeitos/as se evidenciaram para mostrar que os interesses em torno das Residências são diversos. O funcionamento dos programas é fortemente marcado por relações de poder e interesses em constante disputa e as narrativas denunciam a precarização das Residências Multiprofissionais ao longo dos anos, evidenciando que os modos de construir as práticas nos territórios das Residências não estão sendo respeitados. A política do Programa ReFORÇA Brasil aponta para retrocessos tanto em forma, quanto em conteúdo para o efetivo funcionamento das Residências em Saúde.

Palavras-chave: Educação Profissionalizante; Educação Interprofissional; Residência Multiprofissional; Residência em Saúde.

Abstract

This article addresses the controversies in the dialogues and debates about the Multi-professional Residency in Health. Paths were developed among different materials, voices, experiences, places, knowledge, and shared practices around experiences within Multi-professional Residencies, with the aim of understand the different discourses and controversies responsible for shaping these programs in Brazil. The research is based on social constructionism and on discursive practices and production

¹ Mestra em Psicologia pela Universidade Federal de Alagoas. Professora na Faculdade Anhanguera de Maceió. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2515-3201> Contato: mkarolineduarte@gmail.com

² Doutor em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com Pós-Doutorado em Psicologia Social pela Universitat Autònoma de Barcelona. Professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5543-6942> Contato: jbernardes.ufal@gmail.com

of meanings. It was conducted using materials from forums, letters, various documents that constitute the daily and institutionalized aspects of Multi-professional Health Residencies, in addition to field diaries constructed by the main researcher of this work. The positions of the different subjects became evident to show that the interests surrounding the Residencies are diverse. The functioning of the programs is strongly marked by power relations with constantly disputed interests and the narratives denounce the precariousness of Multi-professional Residencies over the years, highlighting that the ways of building practices within the territories of Residencies are not being respected. The policy of the ReFORÇA Brasil Program points to setbacks in both form and content for the effective functioning of Health Residencies.

Keywords: Professional Education; Interprofessional Education; Multi-professional-residencies; Health residencies.

Resumen

Este artículo aborda las controversias en los diálogos y debates sobre la Residencia Multiprofesional en Salud. Se trazaron caminos entre distintos materiales, voces, experiencias, lugares, saberes y prácticas compartidas en torno a experiencias en Residencias Multiprofesionales, con el objetivo de comprender los diferentes discursos y controversias que conforman estos programas en Brasil. La investigación se basa en el construccionismo social y las prácticas discursivas y la producción de significados. Se realizó utilizando materiales de foros, cartas, documentos públicos que constituyen el cotidiano y la institucionalización de las Residencias Multiprofesionales en Salud, además de diarios de campo elaborados por la investigadora principal de este trabajo. Las posiciones de los diferentes sujetos se hicieron evidentes para mostrar que los intereses en torno a las Residencias son diversos. La creación y funcionamiento de los programas están fuertemente marcados por relaciones de poder, deseos e intereses en constante disputa, y las narrativas denuncian la precarización de las Residencias Multiprofesionales a lo largo de los años, evidenciando que las formas de construir las prácticas en los territorios de las Residencias no están siendo escuchadas. La política del Programa ReFORÇA Brasil apunta retrocesos tanto en la forma como en el contenido para el efectivo funcionamiento de las Residencias de Salud.

Palabras clave: Educación Profesionalizante; Educación Interprofesional; Residencia Multiprofesional; Residencia en Salud.

Introdução

Este artigo busca compreender o debate sobre a constituição das Residências Multiprofissionais em Saúde no Brasil (RMS), por meio da articulação entre os diferentes discursos do atual contexto histórico e que denotam as disputas, conflitos e controvérsias a partir da variabilidade de narrativas.

Analisamos documentos oficiais (portarias, decretos, leis) e não oficiais, cartas de recomendação produzidas nos Encontros Nacionais de Residências em Saúde, diários de campo escritos a partir da participação em transmissões ao vivo de discussões sobre as RMS e reuniões *online* do Fórum Nacional de Residentes em Saúde (FNRS), bem como artigos que discutem a temática.

Inicialmente, situamos o processo de construção das Residências Médicas tendo em vista que tais programas foram os primeiros a serem criados no Brasil e exerceram influência na implantação e desenvolvimento do modelo multiprofissional. Em seguida, apresentamos a Residência Multiprofissional em Saúde, as controvérsias ao longo de sua história e constituição e finalizamos reafirmando a importância das Residências Multiprofissionais em Saúde como importantes dispositivos da Política de Educação Permanente em Saúde, potente para a formação de profissionais comprometidos com o SUS, ética e tecnicamente competentes e sensíveis ao contexto sócio-político-econômico e sanitário do país.

Fundamentação teórico-metodológica

O estudo consiste no recorte de uma dissertação de mestrado e tem como campo-tema (Spink, 2003) as residências multiprofissionais em saúde. Com o aporte teórico-metodológico das Práticas Discursivas e Produção de Sentidos (Spink, 2010; 2013), fundamenta-se na perspectiva construcionista social, que compreende o indivíduo como uma construção social e a linguagem como ação (Gergen, 1985; Iñiguez, 2008).

O percurso metodológico foi construído a partir do nosso encontro com a literatura acadêmica, materiais e informações sobre as residências. Trabalhamos com a identificação de controvérsias, caracterizadas por Venturini (2010) como situações ou questões complexas, compostas por diversos atores e conflitos, alianças e oposições que se transformam com alguma frequência e sem prudência. As controvérsias contribuem para pensar a produção de um debate e dão visibilidade aos atores sociais envolvidos, bem como nos mostram como esses atores estão posicionados e de que modo seus discursos se opõem (Galindo; Rodrigues, 2014).

Para identificar as controvérsias, inicialmente, reunimos Documentos de Domínio Público, registros que estão a disposição para serem acessados e que são produtos de conversas construídas de forma heterogênea, por diferentes atores (Spink et al, 2014). Esses documentos foram selecionados por meio de buscadores eletrônicos e organizados em um quadro explicativo sobre o seu conteúdo, em ordem cronológica. Deste modo, acessamos o discurso instituído por meio de leis, portarias, resoluções, notas públicas, decretos oficiais que regem as Residências Multiprofissionais em Saúde.

Além desses documentos, foram analisadas 9 cartas de recomendação produzidas ao final dos Encontros Nacionais de Residências em Saúde, que são realizados anualmente. As cartas foram selecionadas a partir da disponibilidade de acesso ao material em plataformas digitais, como páginas e grupos no *facebook*, *instagram* e *blogs* do Fórum Nacional de Residentes em Saúde.

Posteriormente, a fim de compreender os discursos encontrados nesses documentos de forma dinâmica, produzimos 5 diários de campo (Medrado; Spink; Mélo, 2014) escritos a partir da participação em transmissões ao vivo de discussão sobre as RMS e reuniões online do Fórum Nacional de Residentes em Saúde, realizadas entre os meses de dezembro de 2019 a abril de 2020.

Os materiais selecionados foram lidos e relidos diversas vezes. Utilizando o programa de processamento de texto *LibreOffice Writer* e a ferramenta “anotação”, foram destacados trechos dos textos, buscando identificar como os discursos presentes nos diferentes materiais se relacionavam, se opunham ou contradiziam, bem como as disputas e apostas presentes na constituição das Residências Multiprofissionais em Saúde no Brasil.

Resultados

A produção das informações ocorreu por meio de dois dispositivos. O primeiro, a busca por documentos de domínio público: documentos oficiais (portarias, decretos, leis) e não oficiais (cartas de recomendação produzidas nos Encontros Nacionais de Residências em Saúde).

O Quadro 1 - Documentos de Domínio Público sobre Residência Multiprofissional em Saúde, abaixo, resume os documentos oficiais identificados.

Quadro 1 – Documentos de Domínio Público sobre Residência Multiprofissional em Saúde.

Documento	Conteúdo do documento	Ano
Decreto nº 80.281, de 5 de setembro.	Regulamenta a RM e cria a CNRM.	1977
Lei nº 6.932, de 07 de julho.	Dispõe sobre as atividades do médico residente.	1981
Portaria 16/99	Cria o Programa de Residência Integrada em Saúde.	1999
Lei nº 11.129, de 30 de junho.	Institui a Residência em Área Profissional da Saúde e cria a CNRMS.	2005
Resolução CNRM 01, de 03 de janeiro.	Dispõe sobre a estrutura, organização e funcionamento das Comissões Estaduais de Residência Médica.	2006

Portaria Interministerial MEC/MS nº 45.	Define as diretrizes para os programas multiprofissionais e em área da saúde e a composição da CNRMS.	2007
Portaria Interministerial MEC/MS nº 506.	Instituiu a carga horária semanal de 60 (sessenta) horas para as residências uni e multiprofissionais.	2008
Portaria Interministerial Nº 1.077, de 12 de novembro.	Dispõe sobre a Residência Multiprofissional em Saúde e a Residência em Área Profissional da Saúde, e institui o Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde e a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde.	2009
Decreto Nº 7.562, de 15 de setembro.	Dispõe sobre a Comissão Nacional de Residência Médica e o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições que ofertam residência médica e de programas de residência médica.	2011
Resolução CNRMS Nº 1 de 30 de janeiro.	Institui as Câmaras Técnicas da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde e dá outras providências.	2012
Resolução Nº 2, de 3 de julho.	Dispõe sobre a estrutura, organização e funcionamento das Comissões de Residência Médica.	2013
Resolução Nº 5, de 7 de novembro.	Dispõe sobre a duração e a carga horária dos programas de Residência em Área Profissional da Saúde nas modalidades multiprofissional e uniprofissional e sobre a avaliação e a frequência dos profissionais da saúde residentes.	2014
Resolução Nº 1, de 21 de julho.	Dispõe sobre a organização, o funcionamento e as atribuições da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) das instituições que ofertam programas de residência em área profissional da saúde na modalidade multiprofissional e uniprofissional	2015

Fonte: Autoria própria.

O segundo dispositivo foi a participação e diálogo com o Fórum Nacional de Residências em Saúde (FNRS). A partir desta participação foi constituído Diário de Campo (Medrado; Spink; Mélo, 2014).

A partir dos dois dispositivos foi desenvolvida a análise dos documentos de domínio público, conforme Spink et al. (2014).

Discussão

- Residências Médicas

“Residência para quem não tem formação em medicina? Como funciona isso?”. Esse era um questionamento comum feito às/aos residentes. A pergunta sempre vinha seguida de algum estranhamento, ora porque se tratava de profissionais de psicologia residentes, ora por ser uma Residência fora do contexto hospitalar.

Apesar de termos a sensação de que a criação de programas multiprofissionais, juntamente com a entrada de residentes em outros cenários que não o hospitalar, tem cada vez mais dado conta desses questionamentos – especialmente na relação com os/as usuários/as do Sistema Único de Saúde (SUS) – a trajetória de construção das Residências nos ajuda a compreender porque ela é associada por tanto tempo a medicina e entendida como “coisa de médico/a”.

No Brasil, o surgimento dos programas de Residência Médica foi marcado pela influência que o país sofreu de experiências advindas dos Estados Unidos, no século XIX. Lá a formação de profissionais médicos/as tinha como base a vivência de uma prática clínica que deveria acontecer por meio do treinamento no âmbito da rede hospitalar (Feuerwerker, 1997). Os primeiros programas de Residência em medicina eram voltados para a prática da medicina cirúrgica e da clínica médica, ou seja, eram direcionados para especialidades no campo da medicina e os/as médicos/as residiam, moravam nos hospitais, dedicando-se de maneira intensiva ao treinamento nesses espaços.

As primeiras Residências Médicas brasileiras surgiram no período do pós-guerra, na década de 1940 (Feuerwerker, 2002), com um modelo essencialmente marcado pela clínica tradicional, pautada na lógica biomédica, intra-hospitalar e centrada no treinamento de procedimentos específicos. De acordo com Haubrich (2015), os primeiros programas de Residência Médica no Brasil se deram na Universidade de São Paulo, em 1945, e no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, em 1947.

No entanto, a partir da década de 1960 cresceu o número de programas existentes e de maneira desordenada. Um crescimento impulsionado pela tendência à especialização médica e a ampliação de vagas nos cursos de graduação em medicina naquela época (Feuerwerker, 1997), repercutindo de maneira a provocar questionamentos e insatisfações advindas dos/as médicos/as residentes.

O país vivia um período de bastante repressão e um movimento de transição democrática. No campo da saúde, o governo buscava implantar estratégias para lidar com a forte crise sanitária vivenciada, como a criação do Sistema Nacional de Saúde, instituído pela lei n. 6.229/1975 (Paiva; Teixeira, 2014).

Dispondo sobre a organização desse sistema, essa lei definia algumas competências para o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da Educação e Cultura (MEC), de modo que cabia a esse último a gestão das políticas de formação de profissionais para o sistema de

saúde. Esse era um momento em que as políticas de formação e as necessidades de melhoria do sistema de saúde eram pensadas dissociadamente. Não havia diálogo entre os ministérios para desenvolver estratégias de formação dos/as trabalhadores/as articuladas às necessidades de saúde da população.

Paim (2008) explica que, na década de 1970, mobilizações de segmentos diversos da sociedade aconteceram, questionando o cenário permeado por muitas dificuldades no campo social e da saúde. É nesse cenário que os/as residentes aparecem como atores/atrizes políticos que movimentam greves para reivindicar melhorias, com pautas que envolviam a luta por direitos trabalhistas e, também, trazendo para esse debate a importância de pensar a formação para o campo da saúde e a maneira como ela vinha acontecendo.

Os/As médicos/as residentes buscavam a regulamentação dos programas de Residência Médica. Havia diferentes modos de organização dos programas existentes – com baixa remuneração e não acompanhamento das atividades – e, além disso, a importância de trazer à tona um debate sobre a formação que estava sendo ofertada. Considerando que as atividades desempenhadas pelos/as residentes tinham semelhanças com práticas de trabalho, os/as médicos/as se organizaram para cobrar um posicionamento do governo (Feuerwerker et al., 2018).

Neste contexto se constituiu a primeira grande greve e processo de organização política de residentes. Havia também experiências de Residências em enfermagem e que vinham acontecendo com problemáticas semelhantes ao que os/as médicos/as vivenciavam, de modo que enfermeiros/as residentes também fizeram parte dos movimentos de reivindicação ocorridos na época (Lopes, 2002).

O movimento reivindicatório dos/as residentes tem um resultado positivo e, no final da década de 1970, a Residência Médica é oficialmente instituída pelo decreto nº 80.281, de setembro de 1977 (Brasil, 1977), que cria a Residência como modalidade de pós-graduação e é responsável por criar a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), sob responsabilidade do Ministério da Educação (MEC). Em 1981, foi criada uma lei que dispõe sobre as atividades da Residência em medicina. Parece haver aqui uma articulação que já era desejada entre MS e MEC, de maneira a pensar as questões formativas referentes à Residência Médica.

No entanto, Feuerwerker (2000) explica que o que se viu foi uma comissão composta majoritariamente por entidades médicas de classe, de maneira a perpetuar uma prática que atendesse a lógica corporativista. O MEC, por sua vez, era responsável por financiar as bolsas

para os/as residentes a nível nacional. Sendo assim, a organização e funcionamento dos programas de Residência em medicina, articulada às necessidades de saúde, seguia não sendo uma pauta prioritária, respondendo a interesses específicos.

Um estudo realizado em 2019 mostra que, naquele ano, entre os/as principais financiadores/as de bolsas de Residência Médica no Brasil estavam o MS, as Secretarias Estaduais de Saúde e o MEC, seguindo essa ordem (Campos et al, 2019). De acordo com o Sistema de Informações da CNRM, em 2019, haviam 907 instituições oferecendo 6.449 programas de Residência Médica no país. Esse mesmo estudo mostra que foram autorizadas, naquela época, 56.255 vagas, com ocupação de 40.333 e 15.922 desocupadas, com maior taxa de desocupação nos estados do Amapá, Roraima, Alagoas e no Mato Grosso do Sul (Campos et al, 2019).

- Aproximações com o contexto de surgimento das Residências Multiprofissionais no Sistema Único de Saúde - SUS

O advento do SUS provoca mudanças importantes nos modos de fazer saúde, apontando a necessidade de transformações no processo de formação e desenvolvimento dos/as profissionais desde a Constituição Federal de 1988, que atribui à gestão do SUS o ordenamento de recursos humanos da área da saúde, bem como o incremento, na sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico (Brasil, 1988).

É possível identificar alguns marcos políticos e conceituais que trazem à tona discussões e reformulações pautadas nas necessidades de mudança na formação, como a Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8080/90), a criação do Programa Saúde da Família (PSF) e políticas ministeriais como a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (Brasil, 2011).

O PSF, criado em 1993, surge a partir da experiência bem-sucedida junto ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e vai se estruturando no modelo da Atenção Básica. Desse modo, a demanda por profissionais de saúde com um processo de trabalho alinhado às práticas do PSF sinaliza as contradições existentes entre a formação até então preconizada e o sistema de saúde vigente (Brasil, 2006a). Enquanto isso, a PNAB é constituída para mudança de paradigma na atenção à saúde, em que o cuidado aparece como prática que se estabelece pautada na abordagem integral do processo saúde-doença, reforçando a importância e a necessidade de transformação das práticas nos serviços (Brasil, 2012a).

Outros marcos são a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, visando estimular o pensamento reflexivo, bem como o conhecimento dos problemas do mundo, prestando serviços à comunidade (Brasil, 1996), e a homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos da área da saúde em 2001, que surge como possibilidade de aperfeiçoamento da formação. Na medida em que apontam a necessidade de incorporação dos pressupostos do SUS, constituem mudança paradigmática do processo de formação da educação superior, preconizando uma formação pautada pelo contato com os diferentes níveis de atenção à saúde (Stella; Puccini, 2008).

Além desses, a elaboração da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS, revisada em 2000, sob a coordenação da então Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Saúde (CNS), subsidia a gestão do trabalho e a política de desenvolvimento dos/as trabalhadores/as do SUS (Brasil, 2006a).

Com o intuito de efetivar a criação dessa política, em junho de 2003, por meio do decreto nº 4.726, é criada a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), que passa a desenvolver suas ações pautando-se na “Política Nacional de Formação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde”, aprovada pelo CNS (Brasil, 2006b). A SGTES exerceu papel fundamental para a institucionalização dos Programas de Residência Multiprofissional e da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional (CNRMS).

Com a instituição da Portaria GM/MS nº 198/2004, que cria legalmente a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, a Residência Multiprofissional alcançou, então, o *status* de ação preconizada por uma política de Estado (Brasil, 2004). Configurada como uma política que visa o desenvolvimento da formação em torno da aprendizagem-significativa, aprendizagem que se dá no trabalho, a educação permanente se propõe a problematizar o processo de trabalho e refletir sobre ele através dos problemas enfrentados, levando em consideração as experiências e saberes que cada sujeito/a já tem. Considera que as necessidades de formação e desenvolvimento dos/as trabalhadores/as sejam pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e populações (Brasil, 2006b).

Reis (2008) explica que as Residências Multiprofissionais tinham como aposta um alinhamento de suas práticas a partir das necessidades de saúde da população, da integralidade, a mudança do modelo tecnoassistencial, apostando “[...] na produção de um

contingente de profissionais combativos/as, ativos/as, batalhadores/as pelo SUS e pela integralidade” (p. 33). Sendo assim, foi no interior de uma política pautada pela formação em saúde pelo trabalho que a Residência Multiprofissional foi criada.

- A criação das Residências Multiprofissionais

Durante a década de 1970, já eram desenvolvidas experiências multiprofissionais em programas de formação no Brasil. Criada pela Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul em 1976, junto à Unidade Sanitária São José do Murialdo, a Residência Médica em Medicina Comunitária (Saúde Comunitária) se originou com a proposta de formar profissionais com uma visão integrada entre clínica médica, saúde mental e saúde pública (Corrêa, 2018). Em 1978, essa Residência adquiriu caráter multiprofissional.

Diferentemente das Residências Médicas, a regulamentação das Residências Multiprofissionais e em Áreas Profissionais da Saúde acontece apenas em 2005, através da lei nº 11.129, quando também foi aprovada a criação da CNRMS. Isso se deve às movimentações ocorridas nos anos predecessores, com organizações coletivas e compartilhamentos de experiências pelos/as atores e atrizes das residências.

Ceccim (Diário de Campo, 14/10/2020) explica que a lei nº 11.129 de 2005, responsável por oficializar a criação dos programas, foi debatida amplamente dois anos antes, com uma base prévia de conversa tanto com o Conselho Nacional dos/as Secretários/as de Saúde (CONASS), quanto com o Conselho Nacional de Secretários/as Municipais de Saúde (CONASEMS). A CNRMS, principal instrumento regulatório das Residências, tem a sua primeira constituição formulada apenas dois anos depois da criação oficial das Residências em 2005, fruto de uma série de mobilizações dos movimentos de Residência, em conjunto com entidades como o CNS.

A emergência dos programas de Residência Multiprofissional, a partir de sua regulamentação, faz surgir novos atores/atrizes como coordenadores/as, preceptores/as, tutores/as, docentes e residentes em Residências Multiprofissionais (Carvalho, 2018; Ceccim, 2010). Isso se dá por meio de espaços criados a nível nacional, regional e estadual, como seminários, fóruns, encontros em parceria com entidades como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) e a Rede Unida, permeados por uma série de tensionamentos e pautas reivindicativas ao longo dos anos.

Como exemplo disso, no I Seminário de Residências Multiprofissionais em Saúde, realizado em dezembro de 2005, foi escrita uma moção de repúdio à dissociação imposta pela legislação entre os programas de Residência em medicina e as demais categorias profissionais (Dallegrave, 2008). Feuerwerker et al (2018) explicam que essa dissociação entre as categorias profissionais “[...] foi uma exigência do MEC, atendendo a uma demanda/condicionamento imposto pela corporação médica” (p. 10).

Diante da necessidade de definir a composição e as atribuições relativas à CNRMS para que ela pudesse funcionar e regular as atividades dos programas, o CNS em conjunto com o Deges/SGTES, durante o ano de 2006, realizou seminários nas cinco regiões do país, movimento esse encabeçado por residentes, que vão tensionando MEC e MS por meio de algumas estratégias.

Ceccim, Kreutz e Mayer Junior (2011) explicam que os seminários regionais, bem como o II Seminário Nacional, aconteceram a partir de demandas dos/as residentes ao MEC. As discussões promovidas no espaço do II Seminário, realizado dentro do 8º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva da ABRASCO, levaram os/as gestores/as federais a instituir uma portaria que criou um grupo de trabalho para pautar as questões relativas à CNRMS. Foi também durante o congresso que o Fórum Nacional de Residentes em Saúde foi idealizado.

A CNRMS é então instituída pela portaria MEC/MS n.45 de 12 de janeiro de 2007. Ela se constitui como um órgão colegiado, responsável pelos processos de avaliação, supervisão e regulação dos programas de Residência (Brasil, 2009). Ao longo do tempo, a CNRMS apresentou mudanças tanto relativas à sua composição, quanto à sua ativação/desativação, denotando os interesses que estão em jogo com o seu desenvolvimento.

Inicialmente, ela se constitui diversificadamente, com participantes que incluíam representantes do MS, MEC, CONASS, CONASEMS, universidades, CNS, fóruns de coordenadores/as, preceptores/as, residentes e Associações de Ensino da Área da Saúde (Brasil, 2007). Romcy (2018) explica que os segmentos que compunham a comissão em sua primeira composição mobilizavam-se em torno da pauta das necessidades de saúde para pensar as mudanças na formação e no modelo tecnoassistencial, com ressalvas para as instâncias representativas do MEC e MS. Foram esses embates que provocaram, em 2009, o dissolvimento da CNRMS.

Nesse mesmo ano, no mês de novembro, foi instituída a portaria interministerial 1.077/09, pegando de surpresa os diversos segmentos das Residências. Sua instituição se deu em cima da revogação da portaria nº 45, fruto das mobilizações do movimento das Residências para que a CNRMS fosse criada. Dentre as alterações decorrentes, ela mudou a composição da CNRMS, ampliando a representação das instâncias ministeriais e deslegitimando a participação dos fóruns dos diferentes segmentos da Residência, sem qualquer debate público (II Encontro [...], 2012).

Enquanto isso, a carta do fórum de residentes em saúde, datada de 2013, evidencia que os atores e atrizes dos programas seguiram, em paralelo, pautando a revogação da portaria nº. 1.077/09, evidenciando sua insatisfação diante da proposta de composição da CNRMS. Em abril de 2014, a plenária da CNRMS foi recomposta. No entanto, cartas do FNRS mostram os/as residentes pautando, dentre outras coisas, a garantia da manutenção das atividades da CNRMS e reivindicando que a representação dos segmentos da Residência na comissão fosse efetivada (Fórum [...], 2015; Fórum [...], 2017).

- O cenário das Residências Multiprofissionais em 2020

Segundo o Fórum Nacional de Residentes em Saúde, em 2016, as reuniões plenárias da CNRMS foram interrompidas (Fórum [...], 2017) e, logo após, por meio do decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, ocorre a desativação/extinção da comissão. Neste decreto o governo federal extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal, determinando taxativamente a extinção de conselhos, comissões, fóruns e outras instâncias de participação colegiada.

O governo federal justificou o decreto afirmando que os coletivos devem ser extintos por gerarem gastos públicos desnecessários, além de dizer que esses alimentam entidades comprometidas com uma ideologia política contrária ao que o governo preconiza (Senna, 2019). Essa se constituiu como mais uma das medidas arbitrárias elaboradas pelo então governo federal para dar seguimento ao processo de desmonte das políticas públicas e ataque direto à democracia. As medidas do decreto foram limitadas, alguns meses mais tarde, por uma liminar do STF, julgada em plenário no dia 12 de junho de 2019, que deliberou pela não extinção dos conselhos e outros colegiados cuja existência constasse em lei (Brasil, 2019a).

Assim sendo, a CNRMS não poderia ser extinta. Entretanto, desde maio de 2019, ela seguia desativada e os programas enfrentavam dificuldades, visto oficialmente não ter nenhum tipo de suporte institucionalizado a nível nacional para lidar com as problemáticas vivenciadas no cotidiano de suas práticas, com grande parte dos problemas já cronicados. Em 2020 a CNRMS ainda encontrava-se desativada, sem realizar encontros para reuniões ou discussões.

Ao acessar o portal online das Residências Multiprofissionais, é possível perceber que a partir de maio de 2019 os comunicados referentes a editais de chamamento para abertura de novos programas, criação do Sistema Nacional de Residências em Saúde, dentre outros passam a ser realizados pela Coordenação Geral de Residências em Saúde e não mais pela CNRMS. A coordenação, criada no âmbito do MEC, é parte da Diretoria de Desenvolvimento de Educação (DDES-SESU-MEC) e desde a desativação da Comissão Nacional vinha desempenhando atividades que são de competência dessa última.

No momento em que a CNRMS é desativada e suas atividades são paralisadas, junto com ela também param as atividades das Câmaras Técnicas (CT), que são responsáveis por seu assessoramento, estabelecendo áreas temáticas para organização dos programas (Brasil, 2012b). Deste modo, fica impossibilitada a abertura de novos programas ou de novas vagas, já que são as CT que realizam a análise dos processos de avaliação dos projetos. Mas, na contramão do que é instituído por lei, o que se vê são novos programas sendo criados *ad referendum*, autorizados pela coordenação geral sem nenhuma discussão coletiva.

Diante desse cenário, os fóruns de residentes, preceptores/as, tutores/as e coordenadores/as se organizaram para realizar uma denúncia junto ao Ministério Público Federal e posicionaram-se por meio de informativos, notas, cartas de recomendação etc. Em resposta à denúncia realizada ao MP, a coordenação geral de Residências justifica que a regra de funcionamento da Comissão Nacional é de reuniões realizadas uma vez por ano (Diário de Campo, 14/10/2020), demonstrando desconhecimento e descaso quanto à importância da atuação permanente deste espaço colegiado.

Durante o IX Encontro Nacional de Residências em Saúde, realizado em 2019, os atores e atrizes envolvidos/as com o evento elaboram uma série de estratégias de sugestão para a retomada da comissão, bem como das CT e para a construção de uma política para as Residências Multiprofissionais. Eles/as posicionam-se, dizendo não reconhecer a avaliação de programas sem pactuação na CNRM e, desde então, vem convidando entidades diversas para demonstrarem apoio às lutas do movimento das Residências.

Assim, entidades como a Associação Nacional dos/as Pós-Graduandos/as, o Sindicato Nacional dos/as Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES), o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (Cebes), além de conselhos das categorias profissionais que compõem os programas são chamados para fortalecer as reivindicações dos/as residentes, especialmente considerando a desativação da CNRMS. Em 2019, membros/as do FNRS participaram da 16ª Conferência Nacional de Saúde e se articularam com o CNS, realizando uma moção durante a conferência pela retomada da comissão e construção de uma Política Nacional de Residência em Saúde (Diário de Campo 10/02/2020). O CNS, por sua vez, elabora uma recomendação, pedindo a retomada das atividades da CNRMS e a devida nomeação de seus/suas membros/as (Brasil, 2019b).

No ano seguinte, a Organização Mundial da Saúde decretou a emergência da pandemia da Covid-19, colocando o mundo em estado de alerta e preocupação. Em junho de 2020, a revista Radis (nº 213) estampava a manchete: “Heróis de carne e osso – Na linha de frente no combate à Covid-19, profissionais de saúde revelam rotinas em que enfrentam incertezas, solidão, riscos e trabalho exaustivo”. Os modos de ser, de trabalhar, de estar no mundo passam a ser atravessados por esse cenário.

Junto a isso, a vigência da Emenda Constitucional nº 95, de 2016, que alterou a constituição de 1988 para instituir um novo modelo fiscal que promove o desfinanciamento do SUS. Era esse o cenário no qual os/as trabalhadores/as de saúde se viam convocados/as a produzir um cuidado à população.

Nas práticas nas RMS, a desativação da comissão compromete o cenário de muitas formas. A pandemia do novo coronavírus evidencia diversas problemáticas existentes no desenvolvimento e instituição dos programas, especialmente no que concerne à precarização do trabalho, já que muitos/as profissionais residentes passam a ter que assumir a linha de frente da pandemia sem suporte mínimo.

Em março de 2020 a Comissão Nacional de Residências Médicas já elaborava recomendações oficiais de enfrentamento à pandemia para os programas de Residência Médica, enquanto a Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde seguia desativada. Nesse momento, os Fóruns Nacionais de Residência, coletivos e comissões estaduais exercem um papel importante, se organizando por meio de discussões coletivas com os atores e atrizes dos programas para elaborar orientações diante do cenário vivido.

Apenas dois meses depois foram publicadas recomendações às equipes de Residência Multiprofissional, realizadas pela coordenação geral de Residências.

Neste contexto, alguns problemas se evidenciam: atrasos no pagamento das bolsas-salário de mais de 4.000 residentes, com tensionamentos entre os programas de Residência e o MS; relatos de assédio moral nos territórios de trabalho; falta de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e de apoio para o manejo clínico; realocação de residentes vinculados às práticas na Atenção Básica para trabalhar nos hospitais etc. (Diário de Campo 12/05/2020; Diário de Campo 14/05/2020; Diário de Campo 16/03/2020).

O FNRS mobiliza greves a nível nacional, convocando as equipes que compõem as RMS para desenvolverem atos nas regiões onde realizam suas práticas, além de assembleias virtuais, discussões políticas e denúncias da precarização do trabalho, sinalizando para a sociedade civil as situações de descaso com os programas. Essas ações reafirmam pautas já conhecidas, como a redução/qualificação da carga horária de trabalho, retomada da CNRMS e o reajuste da bolsa-salário, que não acontecia desde 2016 (Diário de Campo 10/02/2020).

Em meio a isso, em março de 2020, o MS lança a portaria da ação estratégica "O Brasil Conta Comigo - Residentes na área de Saúde", para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Em seu art. 2º está disposto que "o Ministério da Saúde pagará diretamente aos profissionais de saúde residentes, a título de bonificação, o valor mensal de R\$ 667,00 (seiscentos e sessenta e sete reais), pelo prazo de seis meses" (Brasil, 2020a, p.01).

Em outras palavras, a reivindicação de reajuste das bolsas se converte na bonificação concedida pelo Ministério, sendo esse um valor inferior ao necessário para corresponder ao período de quatro anos sem reajustes. Enquanto a campanha "Brasil conta comigo" institui que o governo possa contar com os/as residentes no enfrentamento da pandemia, os/as residentes parecem seguir sem poder contar com o governo para melhoria das suas condições de trabalho e formação.

- Um novo marco regulatório para as Residências em Saúde?

No compasso da lógica arbitrária adotada pelo governo federal, o MS e o MEC, alguns meses após a implementação da campanha "Brasil conta comigo", MS e MEC apresentam o "ReFORÇA Brasil". O programa tem como objetivo estabelecer um novo marco regulatório das Residências em Saúde, revogando a atual portaria que delibera sobre elas (Brasil, 2020b).

A notícia chega para as entidades e atores/atrizes que compõem as Residências Multiprofissionais de maneira desarticulada, sem que nenhuma discussão coletiva tivesse acontecido. O que se sabe, até o momento, é que o MS e o MEC apresentaram o programa em uma reunião com a Comissão de Residências Médicas, apresentando o “Projeto de Reestruturação das Residências em Saúde”, que mostrava um panorama referente especificamente aos programas de Residência Médica. A CNRMS não se fez presente em função da sua desativação e nenhuma representação da RMS foi convocada (Diário de Campo, 14/10/2020).

No mês de agosto de 2020, em uma transmissão ao vivo pelo *youtube*, o Ministro da Saúde reuniu representantes do CONASS, CONASEMS, secretaria da SEGEPEs e Associação Médica Brasileira para realizar o lançamento do Sistema de Mapeamento em Educação na Saúde (Simapes). Nela, o programa “ReFORÇA Brasil” é mencionado como parte do conjunto de ações que vêm sendo desenvolvidas pela SEGEPEs para melhorar a educação em saúde no Brasil e fortalecer os processos de formação dos/as profissionais (Diário de Campo, 06/08/2020).

A implantação do programa é apresentada de maneira animadora pelos/as representantes do governo e prevista para acontecer nos próximos meses. A fala é taxativa: o programa vai ser lançado e as Residências sairão do âmbito do MEC em deslocamento para o MS, destacando que se trata de um programa voltado para médicos/as e também para as 13 demais categorias que compõem as Residências em Saúde.

Na base para a construção desse conjunto de estratégias apresentadas, o governo traz como inspiração o Relatório Flexner, uma série de recomendações para o ensino no campo da medicina, elaboradas em 1910, no contexto norte-americano e que promoveu a divisão do conhecimento médico em especialidades (Lima, 2010). Não causa estranhamento o alinhamento da construção do programa a uma determinada política norte-americana, considerando o interesse do então presidente em aproximá-la da política brasileira, perpetuando uma herança colonizadora que nos coloca em lugar de subordinação. Mas, em que medida esse modelo de formação dialoga com as práticas no SUS e as necessidades de saúde da população?

Enquanto o governo apresentava o programa como algo promissor, conflitos vão se produzindo na medida em que os/as representantes do movimento social de Residências recebem com preocupação as modificações em curso e impostas sem consulta às entidades

e órgãos. Discussões começam a ser construídas por integrantes das RMS para tentar compreender do que se trata esse programa e se organizar coletivamente para compor essa pauta.

Um Marco Regulatório para as residências em saúde é necessário, mas definitivamente, não na forma arbitrária e nos moldes apresentados pelo governo na época. Um Marco que valorize a saúde pública e seus profissionais, em torno da multidisciplinaridade, integralidade e equidade. Objetivando melhorias na saúde da população a partir de uma política integradora entre as profissões e as práticas que as definem. Com base nos princípios da Educação Permanente em Saúde, Integralidade e na Política Nacional de Humanização.

Ceccim (Diário de Campo, 14/10/2020) destaca que, enquanto a expectativa diante da trajetória de lutas era de que uma Política Nacional para as Residências fosse articulada, o governo cria um programa que aposta em uma identificação com as Residências do passado, onde o território múltiplo desaparece.

Em meio a possibilidade de instituição do “ReFORÇA Brasil”, em 16 de setembro de 2021, foi lançada a portaria MEC/MS nº 07, que dispõe sobre a reativação da CNRMS e institui o Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde (Brasil, 2021a). Ela define novos arranjos para a organização e estruturação da CNRMS, instituindo mudanças em sua composição.

O CNS, Rede Unida e o FNRS lançam notas públicas cobrando a revogação da portaria, levando em conta que ela não fora discutida coletivamente e que não contempla a paridade na composição da CNRMS. As entidades denunciam a deliberação da Associação Nacional de Pós-graduandos (ANPG) como responsável pela indicação de residentes para compor a comissão, substituindo o FNRS. Denunciam, ainda, a diminuição do quantitativo de representantes residentes – bem como coordenadores/as, tutores/as e preceptores/as – além de uma maioria representativa indicada pelo governo (Brasil, 2021b).

No portal online das RMS, as atas de reuniões identificam que em novembro de 2021 as reuniões da CNRS são retomadas, seguindo a composição instituída pela portaria MEC/MS nº 07/2021. Em março de 2022, o FNRS lança uma nota de posicionamento (Fórum [...], 2021), afirmando que a ANPG não é a entidade representativa dos residentes e que não haverá indicação de cadeira titular ou suplente, demonstrando preocupação com a nova formação da CNRS. Desde então, as reuniões da CNRS seguem acontecendo.

Em abril de 2022, o FNRS convoca uma greve nacional dos residentes, movimento resultante do não pagamento e atraso das bolsas-salário financiadas pelo MS. O Conselho Nacional de Saúde também se manifesta, cobrando providências ao MS e ao MEC quanto ao pagamento das bolsas (Brasil, 2022).

Ainda que a reativação das atividades da CNRS seja uma pauta necessária e urgente, ao ser apresentada de maneira verticalizada e sem diálogo amplo com as entidades representativas do segmento de Residências em Saúde e usuários/as dos serviços, pode produzir um grave retrocesso.

Os próximos passos no campo político serão decisivos quanto aos rumos dos programas de residência em saúde no país. O que podemos esperar diante dos cenários que se avizinham?

Algumas considerações finais

As discussões apresentadas sinalizam a complexidade e os desafios presentes na consolidação dos programas de Residência Multiprofissional em Saúde no Brasil. Desde a sua instituição por meios legais, vemos um processo de construção das residências acontecendo de forma não linear, atravessado por diferentes atores/atrizes em constante disputa, o que evidencia os diversos interesses que fabricaram e ainda fabricam os modos de fazer e estar desses programas.

Embora tenham sido criadas alinhadas a uma proposta de formação em saúde pelo trabalho a partir dos princípios do Sistema Único de Saúde, o que se vê acontecendo ao longo dos anos nos faz questionar a quem e/ou a que servem as mudanças instituídas. A Residência Multiprofissional que está presente na letra da lei parece não dialogar com aquilo que se produz no fazer cotidiano, na micropolítica do trabalho que tem sido desenvolvido e reivindicado por residentes, preceptores, tutores e coordenadores.

As mudanças estabelecidas arbitrariamente na estruturação das residências e a recente desativação da Comissão Nacional de Residências em Saúde não são coerentes com o percurso de mobilizações presentes ao longo da história desses programas, fruto de uma construção democrática e participativa. Ao contrário, essas mudanças representam um retrocesso na efetivação de uma política de formação que dialogue com as necessidades da população e do SUS.

Deste modo, concluímos ressaltando a importância do fortalecimento dos espaços de representação e gestão das Residências Multiprofissionais em Saúde. Acreditamos que, para a construção coletiva e participativa dessa política de formação profissional, é necessário retomar o diálogo com os sujeitos que experimentam e desenvolvem as práticas nesses programas cotidianamente, pensando uma formação contextualizada e integral.

Referências

BRASIL. **Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005**. Institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem; cria o Conselho Nacional da Juventude - CNJ e a Secretaria Nacional de Juventude; altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.429, de 24 de abril de 2002; e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2005. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2005/lei-11129-30-junho-2005-537682-normaatualizada-pl.html> Acesso em: 08 abr. 2025.

BRASIL. **Nota pública**. CNS cobra revogação de portaria da Saúde e do MEC que restringe participação social em comissão de Residência Multiprofissional. Brasília, DF: Conselho Nacional de Saúde, 2021b. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/> Acesso em: 20 ago 2022.

BRASIL. **Nota de repúdio**. CNS cobra dos ministérios da Educação e da Saúde pagamento das bolsas-auxílio de Residentes em Saúde. Brasília, DF: Conselho Nacional de Saúde, 2022. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/> Acesso em: 20 ago 2022.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Decreto nº 80.281, de 5 de setembro de 1977**. Regulamenta a Residência Médica, cria a Comissão Nacional de Residência Médica e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1977.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1996.

BRASIL. **Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.121**. Brasília, DF: Supremo Tribunal Federal, 2019^a.

BRASIL. **Portaria Interministerial nº 7, de 16 de setembro de 2021**. Dispõe sobre a estrutura, a organização e o funcionamento da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde de que trata o art. 14 da Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, e institui o Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2021a.

BRASIL. **Portaria nº45, de 12 de janeiro de 2007**. Dispõe sobre a Residência Multiprofissional em Saúde e a Residência em Área Profissional da Saúde e institui a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2007.

BRASIL. **Portaria Nº 1.077, de 12 de novembro de 2009.** Dispõe sobre a Residência Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional da Saúde e institui o Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde e a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2009.

BRASIL. **Política Nacional de Atenção Básica.** Série E. Legislação em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012a. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica.pdf Acesso em: 21 dez 2018.

BRASIL. **Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.** Série Pactos pela saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006b. Disponível em: http://www.saude.es.gov.br/download/PoliticaNacionalEducPermanenteSaude_V9.pdf Acesso em: 20 dez 2018.

BRASIL. **Portaria nº198 de 13 de fevereiro de 2004.** Institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2004.

BRASIL. **Portaria nº 580, de 27 de março de 2020.** Dispõe sobre a Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo - Residentes na área de Saúde", para o enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2020a.

BRASIL. **Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011.** Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2011.

BRASIL. **Residência multiprofissional em saúde: experiências, avanços e desafios.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006a.

BRASIL. **Projeto de Reestruturação das Residências em Saúde – ReForça Brasil.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2020b. Disponível em: <https://website.abem-educmed.org.br> Acesso em: 30 out 2020.

BRASIL. **Recomendação nº 034, de 23 de agosto de 2019.** Retomada imediata das ações e reuniões da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, bem como a nomeação oficial dos membros da referida Comissão. Brasília, DF: Conselho Nacional de Saúde, 2019b.

BRASIL. **Resolução nº 01, de 30 de janeiro de 2012.** Institui as Câmaras Técnicas da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2012b.

CAMPOS, V. D. G.; FIDÉLIS, F. A. P.; SILVA, P. H. G.; TEIXEIRA, A. S. G; BATISTA, A. S. Recorte demográfico da Residência Médica brasileira em 2019. **Revista Consensus**, n.32, p.34-45 2019.

CARVALHO, M. A. P. Certificação. In: CECCIM, R. B; DALLEGRAVE, D.; AMORIM, A. S. L.; PORTES, V. M.; AMARAL, B. P. (orgs). **EnSiQlopédia das residências em saúde.** Porto Alegre: Rede UNIDA; 2018. p. 45-49.

CECCIM, R. B. Residências em saúde: as muitas faces de uma especialização em área profissional integrada ao SUS. In: FAJARDO, A. P.; ROCHA, C. M. F.; PASINI, V. L. (orgs.). **Residências em saúde: fazeres & saberes na formação em saúde**. Porto Alegre: Hospital Nossa Senhora da Conceição, 2010. p. 17-22.

CECCIM, R.B.; KREUTZ, J.A.; MAYER JUNIOR, M. Das residências integradas às residências multiprofissionais em saúde: vasculhando fios embaraçados entre 2005 e 2010 para destacar o componente educação. In: PINHEIRO, R.; SILVA, A. G. S. J. (orgs.). **Cidadania no cuidado: o universal e o comum na integralidade das ações de saúde**. Rio de Janeiro: CEPESC/UERJ; 2011. p. 257-294.

CORRÊA, C. C. F.; BRITES, L. S.; ROCHA, C. M. F.; FERREIRA, J. T. Residência Multiprofissional. In: CECCIM, R.B.; DALLEGRAVE, D.; AMORIM, A. S. L.; PORTES, V. M.; AMARAL, B. P. (orgs.). **EnSiQlopédia das residências em saúde**. Porto Alegre: Rede UNIDA; 2018. p. 243-245.

DALLEGRAVE, D. **No Olho do Furacão, na Ilha da Fantasia: a invenção das residências multiprofissionais em saúde**. 2008. 91 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

FEUERWERKER, L. C. M. **A formação de médicos especialistas no Brasil**. Material preparado para o curso Política de Rh para gestão do SUS. Brasília; 2000. Disponível em: <http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/progesus/files/2011/04/FEUERWERKERLaura.Aforma%C3%A7%C3%A3o-de-m%C3%A9dicos-especialistas-no-Brasil.pdf> Acesso em: 30 jun 2020.

FEUERWERKER, L. C. M. **Mudanças na educação médica e residência médica no Brasil**. 1997. 231 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997.

FEUERWERKER, L. C. M. **Mudanças na educação médica: os casos de Londrina e Marília**. 2002. 418 f. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

FEUERWERKER, L. C. M.; ROMCY, G. S.; REIS, L. V.; BERTUSSI, D. C. **Aproximações genealógicas à residência multiprofissional**. In: Observatório Microvetorial de Políticas Públicas em Saúde e em Educação na Saúde - Núcleo São Paulo. Rede Nacional de Pesquisas sobre Política de Saúde: Conhecimento para Efetivação do Direito Universal à Saúde. São Paulo; 2018. (Mimeo).

FÓRUM NACIONAL DE RESIDENTES EM SAÚDE. **Carta de Florianópolis**, de 30 de outubro de 2015. Florianópolis; 2015. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/oB_Y8H27zIDt7MHJjWE1hYU8yaVE/view. Acesso em: 10 jan. 2020.

FÓRUM NACIONAL DE RESIDENTES EM SAÚDE. **Carta de Olinda**, de 18 de agosto de 2017. Olinda; 2017. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/oB_Y8H27zIDt7aWRhdmlkOFZkQVk/view. Acesso em: 10 jan. 2020.

FÓRUM NACIONAL DE RESIDENTES EM SAÚDE. **Nota de posicionamento sobre a portaria interministerial nº07/2021 que institui a nova composição da CNRMS**. Fórum Nacional de Residentes em Saúde. 13 mar 2022. Disponível em: <https://www.instagram.com/fnrsoficial/>. Acesso em: 11 mai 2023.

GALINDO, D.; RODRIGUES, R. V. Incidentes críticos, um fio de Ariadne na análise documental. In: SPINK, M. J. P.; JACQUELINE, I. M. B.; VANDA, L. V. do N.; CORDEIRO, M. P. (orgs.). **A produção de informação na pesquisa social: compartilhando ferramentas**. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2014.

GERGEN, K. The social constructionist movement in modern Psychology. **American Psychologist**. 40 (3), 1985. p. 266-275.

HAUBRICH, P. L. G. **Intenções entre tensões: a descentração da residência integrada em saúde**. 2015. 78 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.

IÑIGUEZ, L. La psicología social en la encrucijada post construccionista: historicidad, subjetividad, performatividad, acción. In: GUARESCHI, N. M. F. (Org.). **Estratégias invenção do presente: a psicologia social no contemporâneo**. Rio de Janeiro: Edição online ed., 2008. p. 5-42. Disponível em: http://abrapso.org.br/siteprincipal/index.php?option=com_content&task=view&id=135 Acesso em: 10 dez. 2018.

II ENCONTRO NACIONAL DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE. **II Encontro Nacional de Residências em Saúde: das histórias ao desafio das articulações na sociedade**. Rio Grande do Sul: Rede UNIDA/Abrasco; 2012. Disponível em: <http://historico.redeunida.org.br/noticia/ProgramaOeTermodeReferencia2.pdf> Acesso em: 20 jan 2020.

LIMA, A. M. C. Residência médica sob a óptica do direito do trabalho. **Revista da Esmesc**. v. 17, n. 23, p. 175-196, 2010. <https://doi.org/10.14295/revistadaesmesec.v17i23.8>

LOPES, G. T. A luta das Enfermeiras Residentes do Rio de Janeiro pela consolidação da residência na década de 70. **Escola Anna Nery Revista de Enfermagem**, v.6, n.3, p.375-385, 2002. Disponível em: <https://eanjournal.org/article/682a2301a9539531961d74d4>

MEDRADO, B.; SPINK, M. J.; MÉLLO, R. P. Diários como atuantes em nossas pesquisas: narrativas ficcionais implicadas. In: SPINK, M. J. P.; JACQUELINE, I. M. B.; VANDA, L. V. do N.; CORDEIRO, M. P. (orgs.). **A produção de informação na pesquisa social: compartilhando ferramentas**. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2014. p.273-294

PAIM, J. S. Reforma sanitária brasileira: contribuição para a compreensão e crítica. Salvador: **Fiocruz**; 2008.

PAIVA, C. H. A; TEIXEIRA L. A. Reforma sanitária e a criação do Sistema Único de Saúde: notas sobre contextos e autores. **História, Ciência, Saúde – Manguinhos**, v.21, n.1, p.15-35, 2014. <https://doi.org/10.1590/S0104-59702014000100002>

REIS, L. V. **Interferir entre instituído e instituinte**: um estudo sobre a experiência da formação em saúde mental na produção do cuidado no município do Rio de Janeiro. 2008. 90 f. Dissertação (Mestrado em Atenção Psicossocial) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

ROMCY, G. S. **Formação (in) comum e caminhos de sua produção**: cenas da Residência Multiprofissional em Saúde. 2018. 142 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. DOI: <https://doi.org/10.11606/D.6.2019.tde-15062018-134018>

SENNA, M. C. M. **Que vozes querem calar?** Ameaças às instituições participativas no início do governo Bolsonaro. Rio de Janeiro: Centro de estudos estratégicos da Fiocruz, 2019. Disponível em: <https://cee.fiocruz.br/?q=ANALISE-DE-CONJUNTURA> Acesso em: 30 jun 2020.

SPINK, M. J. P. (org.). **Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano: aproximações teóricas e metodológicas**. Edição virtual. São Paulo: Cortez Ed., 2013.

SPINK, M. J. P. **Linguagem e produção de sentidos no cotidiano**. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. 2010.

SPINK, P. K. Pesquisa de campo em psicologia social: uma perspectiva pós construcionista. **Psicologia & Sociedade**, v.15, p. 18-42, 2003. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/psoc/v15n2/a03v15n2>>
Acesso em: 21 dez. 2017.

SPINK, P. K; RIBEIRO, M. A. T.; CONEJO, S. P.; SOUZA, E. Documentos de domínio público e a produção de informações. In: SPINK, M. J. P.; JACQUELINE, I. M. B.; VANDA, L. V. N.; CORDEIRO, M. P. (orgs.). **A produção de informação na pesquisa social: compartilhando ferramentas**. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2014. p. 207-228.

STELLA, R. C. R.; PUCCINI, R. F. A formação profissional no contexto das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de medicina. In: PUCCINI, R.F.; SAMPAIO, L.O.; BATISTA, N.A. (orgs.). **A formação médica na Unifesp: excelência e compromisso social**. São Paulo: Editora Unifesp; 2008. p. 53-70.

VENTURINI, T. Diving in magma: how to explore controversies with actor-network theory. **Public Understanding Of Science**, v.19, n.3, p.258-273, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1177/0963662509102694>